

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO**

Via Washington Luís, Km 235 - Caixa Postal 676

Fones: (16) 3351-8109 / 3351-8110

Fax: (16) 3361-3176

CEP 13.565-905 - São Carlos - SP - Brasil

End. Eletrônico: progg@ufscar.br

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE DISCIPLINAS

1. Programa de Pós-Graduação em:

Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Uso de Recursos Renováveis

2. Objetivo da Ficha: Criação de disciplina.

Código da Disciplina	PUR 043	Total de Créditos	5	Início de Validade	2o. período de 2022
----------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------------------

Nome da Disciplina	Microplásticos: Natureza, Ocorrência e Impacto Ambiental
--------------------	--

Campos a serem Alterados

<input type="checkbox"/> Código da Disciplina	<input type="checkbox"/> Nome da Disciplina	<input type="checkbox"/> Carga Horária	<input type="checkbox"/> Ementa
<input type="checkbox"/> Código Anterior:	<input type="checkbox"/> Créditos	<input type="checkbox"/> Pré-Requisitos	

Justificativa:

Se trata de tema emergente e relevante do ponto de vista científico e tecnológico. A abordagem será majoritariamente do ponto de vista da ciência de polímeros.

3. Carga Horária da Disciplina:

Aulas Teóricas	30	Aulas Práticas	0	Exercícios e Seminários	45
----------------	----	----------------	---	-------------------------	----

4. Ementa da Disciplina:

1. Introdução: Histórico sobre poluição plástica e microplásticos; Definições de microplásticos primários e secundários; Origem de microplásticos e distribuição.
2. Ciência de Polímeros por trás dos microplásticos: Teorias de difusão; Propriedades físicas (transição vítrea, fusão e cristalização); Aditivos; Degradação de polímeros.
3. Toxicidade: Causas potenciais de toxicidade; Intentionally Added Substances (IAS) e Non-Intentionally Added Substances (NIAS); Sorção e dessorção; Toxicidade Mecânica; Difusão por tecidos (micro vs nanoplásticos); Distribuição homogênea ou acúmulo.
4. Monitoramento: Coleta; Separação (Sistemas simples vs Sistemas complexos); Caracterização e Identificação; Falsos positivos e Falsos negativos.
5. Política regulatória: Planos nacionais e Políticas regulatórias; Discussão de cases; Iniciativas intergovernamentais.